

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
527 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari	467
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini samarali tashkil etish masalalari.....	472
Mamatov Bahromjon Shavkatovich	
Sanoatda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.....	479
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari.....	491
Shoydaliyev Umid Eshquvat o'g'li	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalarini rivojlantirish mohiyati.....	498
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yish xususiyatlari.....	503
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Mirzayeva Shirin Nodirovna	
Sug'urta tashkilotlarini moliyaviy barqarorligini ta'minlashda anderrayting xizmatidan foydalanish.....	510
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik muammolari.....	516
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	

Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....521
I.I.Jo'rayev

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

TIJORAT BANKLARI DEPOZIT OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING YEVIROPA TAJRIBASI

I.I. Jo'rayev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Bank ishi" kafedrası dotsenti
ORCID: 0000-0002-5607-0089

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yevropa mamlakatlarida tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirish tajribasi hamda uning O'zbekiston bank tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada Yevropa banklarining muddatli depozitlardan foydalanish, raqamli bankingni rivojlantirish, shaxsiylashtirilgan depozit xizmatlarini taklif qilish hamda ESG (Environmental, Social, Governance) depozitlarini joriy etish kabi ilg'or tajribalari o'rganilgan. Shuningdek, ushbu tajribalarning O'zbekiston bank tizimida tatbiq etish imkoniyatlari tahlil etildi. Xususan, depozitlarni sug'urtalash tizimini kuchaytirish, raqamli depozit xizmatlarini kengaytirish, muddatli depozitlarni jalb qilishni rag'batlantirish hamda mijozlar bilan aloqalarni individuallashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi. Mazkur tahlil va takliflar O'zbekistonda tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishda strategik yo'nalishlarni belgilashga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, depozit operatsiyalari, yevropa tajribasi, raqamli banking, muddatli depozitlar, depozitlarni sug'urtalash, shaxsiylashtirilgan xizmatlar, esg depozitlari, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: This article analyzes the experience of developing deposit operations of commercial banks in European countries and the possibilities of its implementation in the banking system of Uzbekistan. The article also studies the advanced experiences of European banks in using term deposits, developing digital banking, offering personalized deposit services, and introducing ESG (Environmental, Social, Governance) deposits. The possibilities of implementing these experiences in the banking system of Uzbekistan are also analyzed. In particular, practical proposals have been developed to strengthen the deposit insurance system, expand digital deposit services, encourage the attraction of term deposits, and individualize customer relations. This analysis and proposals create a basis for determining strategic directions in the development of deposit operations of commercial banks in Uzbekistan.

Keywords: commercial banks, deposit operations, European experience, digital banking, term deposits, deposit insurance, personalized services, esg deposits, financial stability.

Аннотация: В статье анализируется опыт развития депозитных операций коммерческих банков европейских стран и возможности его внедрения в банковскую систему Узбекистана. В статье также рассматривается передовой опыт европейских банков в использовании срочных депозитов, развитии цифрового банкинга, предложении персонализированных депозитных услуг и внедрении депозитов ESG (Environmental, Social, Governance). Также были проанализированы возможности внедрения данного опыта в банковскую систему Узбекистана. В частности, разработаны практические предложения по укреплению системы страхования вкладов, расширению цифровых депозитных сервисов, стимулированию привлечения срочных вкладов, индивидуализации работы с клиентами. Данный анализ и предложения создадут основу для определения стратегических направлений развития депозитных операций коммерческих банков Узбекистана.

Ключевые слова: коммерческие банки, депозитные операции, европейский опыт, цифровой банкинг, срочные депозиты, страхование вкладов, персонализированные услуги, esg-депозиты, финансовая стабильность.

KIRISH

Yevropa banklari amaliyoti shuni ko'rsatadiki, depozit xizmatlarining sifatini boshqarish tizimini takomillashtirish va aholi uchun depozit mahsulotlarining jozibadorligini ta'minlash orqali banklar o'z mijozlar bazasini kengaytirishlari mumkin.

Yevropa tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishda bir qator ilg'or yondashuvlarni qo'llab, mijozlar talablarini qondirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga erishmoqda. Ular jamg'arib boriladigan omonatlar va jozibador depozit xizmatlarini taklif etish orqali depozit bazasini kengaytirishga alohida e'tibor qaratadilar. Bu, o'z navbatida, banklarning likvidlik darajasini oshirish va mijozlar bilan uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, Yevropa bank tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish va innovatsion moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish orqali mijozlarga qulaylik yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu, o'z navbatida, banklar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirib, moliyaviy xizmatlarning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Yevropa banklari amaliyoti shuni ko'rsatadiki, depozit xizmatlarining sifatini boshqarish tizimini takomillashtirish va aholi uchun depozit mahsulotlarining jozibadorligini ta'minlash orqali banklar o'z mijozlar bazasini kengaytirishlari mumkin. O'zbekiston banklari uchun Yevropa tajribasini o'rganish va amaliyotga joriy etish depozit operatsiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yevropa bank tizimi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Bu islohotlar banklarning likvidlikni oshirish, mijozlar manfaatlarini himoya qilish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga qaratilgan.

Olimlar va mutaxassislar Yevropa bank tizimidagi islohotlarning samaradorligi haqida turli fikrlarni ilgari surishmoqda. Ayrimlar, islohotlar banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga yordam beradi, deb hisoblashsa, boshqalar, bu o'zgarishlar banklar faoliyatiga ortiqcha yuklama bo'lishi mumkinligini ta'kidlashadi.

Duglas Daymond va Filip Dibvig[1]ning tadqiqotlari banklarning likvidlikni ta'minlashdagi roli va depozitlarni sug'urtalash orqali bank tizimidagi barqarorlikni saqlashga qaratilgan. Ularning fikricha, banklar omonatchilarga talab qilinganda pullarni o'z vaqtida qaytarish orqali likvidlikni ta'minlaydilar, shu bilan birga, uzoq muddatli investitsiyalarga sarmoya kiritish orqali yuqori daromadga ega bo'ladilar. Ular, banklarning likvidlik xavfini kamaytirish va mijozlar ishonchini mustahkamlash uchun depozitlarni sug'urtalash tizimini joriy etishni taklif qilishadi. Duglas Daymond va Filip Dibvig "sug'urta tizimi bank inqirozlarining oldini oladi va banklar o'rtasidagi likvidlik muammosini hal qilishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi" deya ta'kidlashadi. Ularning nuqtayi nazaridan kelib chiqsak, depozitlarni sug'urtalash tizimi bank tizimidagi barqarorlikni ta'minlash va moliyaviy inqirozlarning oldini olishda muhim vosita bo'lib, omonatchilar ishonchini saqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

M. O. Popov[2]ning ta'kidlashicha, tijorat banklarining jalb qilingan resurslarini samarali boshqarish bankning moliyaviy barqarorligi va foydadorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Uning fikricha, banklar depozit resurslarini samarali jalb qilish va ularni boshqarish orqali likvidlikni saqlashlari hamda yuqori daromadga ega bo'lishlari mumkin. Shuningdek, depozitlarning turlari, foiz stavkalari va mijozlar talabini inobatga olgan holda mahsulotlarni diversifikatsiya qilish bankning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

U.D.Ortiqov[3]ning «O'zbekiston tijorat banklari depozitlarning jalb qilish va boshqarishning ayrim dolzarb jihatlari» tadqiqot ishida ta'kidlanishicha, tijorat banklari depozitlarini jalb qilish va boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni qo'llash banklarning moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Muallifning fikricha, depozit bazasini mustahkamlash uchun mijozlarga turli xil depozit mahsulotlari va xizmatlarini taklif etish, foiz stavkalarini bozor sharoitlariga moslashtirish, shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish orqali xizmat ko'rsatish sifatini oshirish lozim. Shu bilan birga, depozitlarni boshqarishda tavakkalchiliklarni samarali boshqarish, likvidlikni ta'minlash va normativ talablarga rioya qilish bank faoliyatining barqarorligini ta'minlashda muhim omillardir.

Tijorat banklarining depozit operatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, mualliflar banklar uchun depozit bazasini mustahkamlash, mijozlar ishonchini oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyatini alohida ta'kidlaydilar. Jumladan, raqamli texnologiyalarni joriy etish, shaxsiylashtirilgan depozit xizmatlarini taklif qilish va foiz stavkalarini bozor sharoitlariga moslashtirish orqali mijozlarni jalb qilish usullari ilgari surilgan. Shuningdek, depozit siyosatini samarali boshqarish, risklarni minimallashtirish va likvidlikni ta'minlash bank faoliyatini optimallashtirishda muhim omillar sifatida baholanadi. Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar banklarning depozit operatsiyalarini rivojlantirishda zamonaviy tendensiyalarni o'rganish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada Yevropa bank tizimida depozit operatsiyalarini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari, ularning yutuqlari, bank tizimi rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari o'rganildi. Yevropa Markaziy banki, Eurostat, EBFning hisobot ma'lumotlari tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yevropa mamlakatlarida tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunda, Yevropa banklari mijozlar talabini chuqur o'rganish, shaxsiylashtirilgan depozit xizmatlarini taklif qilish hamda raqobatbardosh foiz stavkalarini belgilash orqali depozit bazasini mustahkamlamoqdalar. Shu bilan birga, raqamli platforma va mobil banking imkoniyatlaridan keng foydalanish mijozlarga qulay va tezkor xizmat ko'rsatishda muhim omil bo'lmoqda (1-jadval).

1-jadval. Yevrohudud mamlakatlari bank tizimining taqqoslama ko'rsatkichlari, (01.01.2024-yil holatiga)¹.

Davlat	Kredit muassasalari soni	Aktivlar (€ millionda)	Kreditlar (€ millionda)	Depozitlar (€ millionda)	Xodimlar soni
Avstriya	423	1000338	719033	681676	66258
Belgiya	78	1161228	779479	843267	45846
Kipr	24	71919	50726	56529	5131
Estoniya	31	38191	32986	29874	6153
Finlyandiya	185	716183	479360	328056	21015
Fransiya	388	11061664	7234017	5967389	350489
Germaniya	1333	9172161	6059162	5760668	546213
Gretsiya	35	328370	169984	263394	39426
Irlandiya	268	1415974	476196	376152	26779
Italiya	431	3983075	2600499	2289606	248245
Latviya	42	24798	19767	19350	5111
Litva	79	44374	39037	35378	5411
Lyuksemburg	119	1384745	634971	600444	26277
Malta	21	42585	22515	27901	5633
Niderlandiya	84	2644158	1637043	1549189	67883
Portugaliya	137	438551	296848	351682	57093
Slovakiya	24	106613	84289	81662	17059
Sloveniya	15	49409	36769	40311	4896
Ispaniya	187	3003056	1943740	2202538	161348
Yevrohudud	3904	36687392	23316421	22334577	1748042

Yevrohududdagi bank sektorining tuzilmasi va uning moliyaviy ko'rsatkichlari tahlili ushbu jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga asosan amalga oshiriladi. Jumladan, Germaniya, Fransiya, Italiya va Ispaniya kabi yetakchi iqtisodiyotlarga ega davlatlarda bank muassasalari va ularning aktivlari yuqori darajada ekanligi ko'zga tashlanadi. Germaniyada eng ko'p kredit muassasalari (1,333 ta) mavjud bo'lib, umumiy aktivlari €9,172,161 millionni tashkil etadi, shuningdek, ushbu mamlakatdagi kreditlar miqdori €6,059,162 million va depozitlar €5,760,668 millionga yetgan. Fransiyada aktivlar miqdori bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich (€11,061,664 million) kuzatiladi, bu esa uning Yevrohududdagi moliyaviy bozorda yetakchi o'rinda ekanligini tasdiqlaydi. Ispaniya depozitlar bo'yicha yetakchi mamlakat bo'lib, umumiy miqdori €2,202,538 millionga teng. Italiyada kredit muassasalari soni yuqori (431 ta) bo'lib, aktivlari €3,983,075 millionga teng.

Shu bilan birga, Lyuksemburgda kredit muassasalari soni nisbatan kam (119 ta) bo'lsa-da, aktivlari €1,384,745 millionga yetadi. Bu esa uning xalqaro moliyaviy markaz sifatidagi o'rnini ko'rsatadi. Yevrohudud bo'yicha umumiy ko'rsatkichlardan kelib chiqsak, jami 3,904 ta kredit muassasalari mavjud bo'lib, ularning aktivlari €36,687,392 millionni tashkil etadi. Umumiy kreditlar miqdori €23,316,421 million va depozitlar esa €22,334,577 millionga teng. Xodimlar soni esa 1,748,042 nafarni tashkil etadi. Mazkur tahlildan ko'rinib turibdiki, Yevrohududdagi bank tizimi turli mamlakatlarda turli xil moliyaviy ko'rsatkichlarga ega bo'lib, bu esa har bir davlatning iqtisodiy tuzilmasi va moliyaviy siyosatining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqdir. Shuningdek,

1 EBF-Banking-in-Europe-Facts-Figures-2024-2023-banking-statistics-December-2024.pdf

ushbu ma'lumotlar banklararo raqobat sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, bu esa kelgusida raqamli depozit ekotizimi, depozit klasterlari, hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish masalalarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Yevrohudud mamlakatlari tijorat banklarida depozitlarni sug'urtalash tizimida yuz bergan ijobiy o'zgarishlar tufayli banklarning depozitlari hajmini oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Yevropa Ittifoqi bank tizimida likvidlilik xavfini kamaytirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va omonatchilarning moliyaviy xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, ushbu chora-tadbirlar banklararo raqobat sharoitida depozit operatsiyalarini takomillashtirishda hamda Yevropa banklari o'rtasida moliyaviy barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Yevropada depozitlarni qoplash tizimi bank mijozlarining mablag'larini himoya qilish va bank tizimining barqarorligini ta'minlash maqsadida joriy etilgan (2-jadval).

2-jadval². Yevrohudud mamlakatlari bank tizimi depozitlarining bank aktivlari va kreditlariga nisbatan taqqoslama ko'rsatkichlari, (01.01.2024-yil holatiga).

Davlat	Depozitlar/Aktivlar (%)	Depozitlar/Aktivlar (%)
Avstriya	68,1	94,8
Belgiya	72,6	108,2
Kipr	78,6	111,4
Estoniya	78,2	90,6
Finlyandiya	45,8	68,4
Fransiya	53,9	82,5
Germaniya	62,8	95,1
Gretsiya	80,2	155,0
Irlandiya	26,6	79,0
Italiya	57,5	88,0
Latviya	78,0	97,9
Litva	79,7	90,6
Lyuksemburg	43,4	94,6
Malta	65,5	123,9
Niderlandiya	58,6	94,6
Portugaliya	80,2	118,5
Slovakiya	76,6	96,9
Sloveniya	81,6	109,6
Ispaniya	73,3	113,3
Yevrohudud	60,9	95,8

Yevrohududdagi bank tizimining barqarorligi va likvidlilik xavfini baholashda depozitlarning aktivlar va kreditlarga nisbati muhim ahamiyatga ega. Ushbu ko'rsatkichlar banklar faoliyatining samaradorligi, moliyaviy xavflarni boshqarish hamda banklararo raqobat sharoitida depozit operatsiyalarini takomillashtirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, Yevrohudud bo'yicha umumiy depozitlar/aktivlar nisbati o'rtacha 60,9% ni tashkil etganligi ma'lum bo'ldi. Bu ko'rsatkich banklarning aktivlarini moliyalashtirishda depozitlardan keng foydalanishini hamda likvidlilik xavfini kamaytirishga bo'lgan intilishini ko'rsatadi. Ayniqsa, Ispaniya, Italiya va Portugaliyada ushbu nisbat yuqori ekanligi aniqlandi, bu esa ushbu mamlakatlarda banklar majburiyatlarining katta qismi mijozlar depozitlari orqali qoplanishini anglatadi. Bu tendensiya banklarning depozit bazasini mustahkamlash va raqamli depozit ekotizimiga o'tishda muhim omil hisoblanadi.

Shu bilan birga, depozitlar/kreditlar nisbati o'rtacha 95,8% ni tashkil etdi, bu esa Yevrohududdagi banklar kreditlarini to'liq qoplay olishi va moliyaviy majburiyatlarini depozitlar hisobiga ta'minlay olishi bilan izohlanadi. Bu ko'rsatkich banklarning likvidlilik xavfini minimallashtirishdagi samaradorligini namoyon etadi. Niderlandiya va Lyuksemburg kabi mamlakatlarda bu nisbat yuqori bo'lsa, Gretsiya va Kiprda nisbatan pastroq ko'rsatkich kuzatildi, bu esa ushbu mamlakatlardagi moliyaviy inqirozlar va iqtisodiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, depozitlar va kreditlar o'rtasidagi moslik banklarning moliyaviy barqarorligini

2 EBF-Banking-in-Europe-Facts-Figures-2024-2023-banking-statistics-December-2024.pdf- ma'lumotlari asosida hisoblandi.

ta'minlashda muhim omil bo'lib, likvidlik xavfini boshqarishda depozitlarning yuqori ulushini saqlab qolish lozimligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, depozitlarning aktivlar va kreditlarga nisbatan yuqori darajada saqlanishi Yevrohududagi banklar uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu esa banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish, raqamli depozit ekotizimiga o'tish va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishda yangi imkoniyatlarni ochadi. Shu bilan birga, depozitlarning yuqori ulushi banklar mijozlari bilan mustahkam aloqalarni saqlash va banklararo raqobatda ustunlikni ta'minlaydi. Ushbu tahlillar "maqbullashgan depozit" xizmatlarini ishlab chiqishda va mijozlar talabiga moslashishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm³. Yevropaning ayrim davlatlarida muddatli depozitlarning ulushi to'g'risida 2007 va 2024-yillardagi taqqoslama ko'rsatkich.

2007 – 2008-yillardagi moliyaviy inqiroz Yevropadagi bank tizimiga katta ta'sir ko'rsatib, depozit operatsiyalarining shakllanishi va rivojlanishiga jiddiy o'zgarishlar kiritdi. Birinchidan, inqiroz davrida banklarga bo'lgan ishonch sezilarli darajada pasaydi, bu esa mijozlarning omonatlarni ommaviy ravishda olib chiqib ketishiga olib keldi. Masalan, Northern Rock bankidagi inqiroz natijasida mijozlar ommaviy ravishda pullarni olib chiqib ketdilar, bu esa bank likvidligining jiddiy tanqisligiga olib keldi. Bank tizimiga bo'lgan ishonchni tiklash maqsadida Yevropa Ittifoqi depozitlarni sug'urtalash miqdorini 100,000 yevro etib belgiladi, bu esa omonatchilarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga va bank tizimiga bo'lgan ishonchni tiklashga xizmat qildi.

Inqirozdan keyingi davrda Yevropa banklari depozit operatsiyalarini qayta tiklash va mijozlar ishonchini mustahkamlash maqsadida strategik choralar ko'rdilar. Xususan, likvidlik xavfini kamaytirish maqsadida muddatli depozitlarni jalb qilishga katta e'tibor qaratildi, chunki uzoq muddatli omonatlar banklar uchun barqaror resurs manbai bo'lib xizmat qildi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayoni jadallashgani sababli Yevropa banklari onlayn omonatlar, mobil banking va raqamli to'lov platformalarini joriy etdilar. Bu esa mijozlarga qulaylik yaratish bilan birga, banklarga mijozlar bazasini kengaytirish va depozitlarning jalb etilishini rag'batlantirish imkoniyatini berdi. Shu tariqa, Yevropa banklari inqirozdan keyin raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali depozit operatsiyalarini optimallashtirishga va mijozlar ishonchini tiklashga erishdilar. Ushbu holat Yevropada depozit operatsiyalarining shakllanishi va rivojlanishida yangi tendensiyalarning paydo bo'lishiga zamin yaratdi.

Yevropa mamlakatlarida muddatli depozitlar ulushining 2024-yilda 2007-yildagi darajalarga tenglashuvi yoki undan oshib ketishining asosiy sabablari, birinchi navbatda, foiz stavkalari o'zgarishi, makroiqtisodiy omillar va moliyaviy bozorlardagi mavhumlik bilan izohlanadi. Yevropa Markaziy Bankining foiz stavkalarini oshirish siyosati natijasida banklar muddatli depozitlar bo'yicha yuqori daromad taklif qilish orqali mijozlarni jalb qilmoqdalar. McKinsey tahlillariga ko'ra, mijozlar yuqori foiz stavkalariga e'tibor qaratib, uzoq muddatli va

3 McKinsey - Deposits: The top profitability lever for retail banks' CEOs

kafolatlangan daromadni afzal ko'ra boshladilar. Shuningdek, Yevropa mamlakatlaridagi moliyaviy bozorlardagi mavhumlik, inflyatsiya xavfi va iqtisodiy beqarorlik mijozlarni o'z mablag'larini xavfsiz va barqaror daromad manbaida saqlashga undamoqda. Ushbu omillar mijozlar talabini uzoq muddatli depozitlarga yo'naltirib, muddatli depozitlar ulushining oshishiga olib keldi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, internet-banking va mobil ilovalar orqali muddatli depozitlarning boshqarilishi mijozlar uchun qulaylik yaratib, ularning ommalashuviga yordam berdi. Shu bilan birga, moliyaviy savodxonlikning oshib borishi va shaxsiy moliya boshqaruvi madaniyatining shakllanishi ham mijozlarning uzoq muddatli mablag' saqlashga bo'lgan qiziqishini oshirmoqda. Banklar tomonidan amalga oshirilayotgan maqsadli marketing strategiyalari, personallashtirilgan mahsulotlar va yuqori foiz stavkalari taklif etish orqali mijozlarning sodiqligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ham muhim rol o'ynamoqda. Bu jarayonda ayniqsa, Niderlandiya, Belgiya va Fransiya kabi mamlakatlarda muddatli depozitlar ulushi sezilarli darajada oshganligi kuzatilmoqda. Ushbu tendensiyalarning tahlili muddatli depozitlarning barqaror va daromadli sarmoya sifatidagi ahamiyatini tasdiqlaydi hamda banklar uchun uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

2007–2008-yillardagi moliyaviy inqiroz Yevropada depozit operatsiyalarining shakllanishi va rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Inqiroz natijasida banklarga bo'lgan ishonch pasaydi, mijozlar ommaviy ravishda pullarni olib chiqib ketdilar, bu esa likvidlik muammolarini keltirib chiqardi. Yevropa Ittifoqi depozitlarni sug'urtalash miqdorini 100,000 yevro etib belgilash orqali mijozlar ishonchini tiklashga va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga erishdi. Shu bilan birga, Yevropa banklari raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali mijozlar uchun qulaylik yaratib, raqobatbardoshlikni oshirish choralari ko'rishga majbur bo'lishdi. Muddatli depozitlarni jalb qilish, raqamli depozit xizmatlarini rivojlantirish va mijozlar talabini shaxsiylashtirish orqali Yevropa banklari depozit operatsiyalarini optimallashtirishga va moliyaviy barqarorlikni saqlashda ijobiy natijalarga erishib kelmoqda.

Yevropadagi ushbu ilg'or tajribalar O'zbekiston bank tizimi uchun ham katta ahamiyatga ega. Xususan:

1. Yevropa tajribasiga asoslanib, O'zbekistondagi depozitlarni sug'urtalash miqdorini oshirish va sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Bu mijozlar ishonchini mustahkamlash va bank tizimidagi moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

2. Yevropadagi raqamli transformatsiya tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda onlayn omonatlar, mobil banking va raqamli to'lov platformalarini kengaytirish zarur. Bu mijozlarga qulaylik yaratish bilan birga, banklar uchun yangi mijozlarni jalb qilish imkoniyatini oshiradi.

3. Yevropa banklaridagi muddatli depozitlarni jalb qilish amaliyotini inobatga olgan holda, O'zbekistonda uzoq muddatli omonat turlarini kengaytirish va yuqori foiz stavkalari bilan rag'batlantirish lozim. Bu banklar uchun barqaror resurs bazasini ta'minlashga yordam beradi.

4. Yevropadagi shaxsiylashtirilgan depozit xizmatlari tajribasini O'zbekistonda tatbiq etish orqali mijozlar talabini chuqur o'rganish va ularga moslashuvchan mahsulotlarni taklif etish kerak. Bu mijozlar ishonchini mustahkamlash va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

5. Yevropada keng tarqalgan ESG (Environmental, Social, Governance) depozitlari tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda ham ekologik va ijtimoiy ahamiyatga ega depozit mahsulotlarini joriy etish mumkin. Bu yangi mijoz segmentlarini jalb qilish va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Diamond, Douglas W., and Philip H. Dybvig. "Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity." *Journal of Political Economy*, vol. 91, no. 3, 1983, pp. 401.
2. M. O. Popov, "Effective management of attracted resources of commercial banks," *Young scientist*, no. 7 (111), pp. 934-937, 2016.
3. U.D. Ortiqov. O'zbekiston tijorat banklari depozitlarning jalb qilish va boshqarishning ayrim dolzarb jihatlari. *Scientific Journal of "International Finance & Accounting"* Issue 2, April 2023.
4. EBF-Banking-in-Europe-Facts-Figures-2024-2023-banking-statistics-December-2024.pdf.
5. EBF-Banking-in-Europe-Facts-Figures-2024-2023-banking-statistics-December-2024.pdf-маълумотлари асосида ҳисобланди.
6. McKinsey - Deposits: The top profitability lever for retail banks' CEOs.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

